

ЎЗБЕК ТИЛИ ВА ГЛОБАЛЛАШУВ

Жаъфар Холмўминов

фалсафа фанлари доктори, ISFT институти профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13985167>

Глобаллашув жараёнида тил миллий маданият факторининг асосий атрибути сифатида майдонга чиқади ва глобал маданият фактори ўртага ташлаётган ёки тақозо қилаётган глобал тил йўлига қўйилган илк тўсикқа айланади.

XX асрнинг охирги чорагидан бошланиб, ҳозирги кунларда ҳам давом этаётган глобаллашув жараёни сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётнинг барча соҳалари каби тил соҳасини ҳам қамраб олган бўлиб, глобаллашувнинг миллий тилга таъсири масаласи бугунги кундаги долзарб муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Глобаллашув ўзининг **ижобий ва салбий** томонларига эга бўлган мураккаб бир жараён сифатида, барча соҳаларда бўлгани каби, тил соҳасида ҳам чуқур ўйлаб кўрилган ёндашувни талаб қилади. Айниқса, тил глобаллашуви жараёнида бизнинг тилимиз таъсир кўрсатувчи эмас, балки таъсир олувчи тил мақомида бўлса.

Агар глобаллашув шароитида миллий тил масаласи ва уни миллий ўзликни англашнинг асосий кўринишларидан бири сифатида оладиган бўлсак, ушбу қудратли жараённинг миллий ўзлик, миллий қадриятларга қандай таъсир етказишини тасаввур қилиш қийин бўлмайди. Чунки “глобаллашувнинг миллий ўзликни англаш ривожига салбий таъсирининг хатарли жиҳати шундаки, у аввал иқтисоддан бошланиб, кейинчалик мамлакатлар ҳаётининг барча жабҳаларини қамраб олади”.¹

Эслатиб ўтиш лозимки, глобаллашувнинг **сиёсий ёки иқтисодий жиҳатлари** баъзида умумий тараққиётга хизмат қиладиган минтақавий ва халқаро миқёсдаги сиёсий ёки иқтисодий ҳамкорлик ва интеграциянинг ривожланишига, баъзида эса муайян давлатлар ва халқларнинг сиёсий ёки иқтисодий қарамлигига олиб келса, мазкур жараённинг **маданий жиҳатлари** баъзида илм-фан, маданият ва ахборот соҳаларидаги минтақавий ёки халқаро ҳамкорликнинг ривожланиши, минтақавий ёки халқаро даражадаги ягона илм-фан, маданият ва ахборот маконининг вужудга келишига, баъзида эса муайян давлатлар ва халқларнинг бошқа давлатлар маданияти, ҳатто мафкураси таъсирига тушиб қолиши, шунингдек, “оммавий маданият” каби салбий жараёнларнинг юз беришига сабаб бўлади. Глобаллашувнинг **тил билан боғлиқ жиҳатларида** ҳам ушбу жараённинг ана шу икки томони – ижобий ва салбий томонлари кўзга ташланади: **глобаллашув жараёни** муайян тил ёки тилларни минтақавий ёки халқаро тилга ёки тилларга айлантириш орқали, **бир томондан**, турли тилларда сўзлашувчи халқлар ўртасида ўзаро муомала кўприги яратса, **иккинчи томондан** минтақавий ёки халқаро тил ёки тилларнинг миллий тилларга таъсири, жумладан, миллий тилда чет тиллари лексик ва бошқа унсурларининг ҳаддан ташқари кўпайиб кетиши, миллий тилнинг қўлланиш доирасининг қисқариши ва ҳатто миллий тилнинг бутунлай йўқолиб кетиши муаммосини келтириб чиқаради. Айтиб ўтиш лозимки, минтақавий ёки халқаро мақомга эга бўлган тилларнинг миллий тилга таъсири икки йўл орқали: биринчидан – бошқа давлатлар ва халқлар билан муайян минтақавий ёки халқаро тил воситасида бевосита мулоқот (ўзаро ташрифлар, учрашувлар, биргаликдаги йиғинлар, қўшма дастурлар ва лойиҳалар ва бошқа қўшма тадбирлар кўринишида) қилиш, иккинчидан – бугунги ахборот асрида босма ва электрон ахборот манбаларида минтақавий ёки халқаро тиллардаги турли

¹ С.Отамуратов. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Т.: “Ўзбекистон”, 2013. – Б.382.

– сиёсий, иқтисодий, маданий, илмий ва бошқа турдаги ахборотлардан фойдаланиш жараёнида юз беради. Шу ўринда минтақавий ва халқаро тилнинг ҳар доим ҳам давлатлар ва халқлар ўртасидаги муносабатларда ягона ёки асосий алоқа тили бўлмаслигини, бундай муносабатларда таржима воситасида миллий тиллардан ҳам кенг фойдаланилаётганлигини эслатиб ўтиш лозим.

Бироқ, глобаллашув жараёнидаги миллий тил билан боғлиқ муаммолар фақатгина халқаро ёки минтақавий тилнинг миллий тилга таъсиридангина иборат эмас. Ахборот технологиялари катта суръатлар билан ривожланиб бораётган, турли тиллардаги турли адабиётларни миллий тилга таржима қилиш ҳажми ўтган даврларга нисбатан кескин ошиб бораётган бугунги кунда **таржиманинг** ҳам миллий тилга бўлган таъсирини унутмаслик лозим.

Мамлакатимиз мустақилликка эришиб, жаҳонга юз очган, жумладан, турли давлатлар билан кенг миқёсли муносабатлар ўрнатган, жаҳон ҳамжамиятининг тенг ҳуқуқли аъзоси ва узвий бир қисмига айланиб бораётган, натижада эса глобаллашув жараёнида бевосита иштирок этаётган бугунги кунда, **биринчидан**, ўзбек тилининг Ўзбекистон Республикасидаги давлат, миллатлараро муомала, бизнес, маданият ва илм-фан тили сифатидаги мавқеини мустаҳкамлаш, **иккинчидан**, ўзбек тилига бошқа тилларнинг лексик ва стилистик унсурларининг кенг кириб келишини олдини олиш орқали она тилимиз софлигини сақлаш долзарб масалалар жумласига киради.

Глобаллашув жараёнида ўзбек тилига таъсир ўтказиши мумкин бўлган тиллар тўғрисида гапирадиган бўлсак, бугунги кунда собиқ Совет Иттифоқи ҳудудидаги давлатлар ўртасидаги муносабатларда рус тили минтақавий тил мақомини сақлаб турганлиги, инглиз тилининг эса мазкур давлатлар учун халқаро тил мавқеини тўла эгаллаб бўлганлигини эслатиш лозим. Яъни, бугунги кунда Ўзбекистон ва ўзбек халқининг бошқа давлатлар ва халқлар билан муносабатлари – ўзаро ташрифлари, учрашувлари, биргаликдаги йиғинлари, кўшма дастурлари ва лойиҳалари ҳамда бошқа кўшма тадбирлари Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги ҳудудида асосан рус тилида, ушбу минтақадан ташқарида эса асосан инглиз тилида амалга ошмоқда. Бироқ, юқорида айтиб ўтилганидек, рус ва инглиз тиллари ҳар доим ҳам минтақа давлатлари ва халқларининг ўзаро муносабатларида ягона ёки асосий алоқа тили бўлиб қолаётгани йўқ. Бугунги кунда Ўзбекистоннинг бир қатор давлатлар, жумладан, Осиё ва Африка мамлакатлари билан алоқаларида миллий тилимиз – ўзбек тили таржима воситасида кенг қўлланилмоқда. Шу ўринда эслатиб ўтиш лозимки, давлатимизнинг бошқа давлатлар билан муносабатларида она тилимизнинг қўлланилиши ўша давлатлар тилларини яхши билувчи ўзбек таржимонларига эга бўлишимизга боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимизнинг бошқа давлатлар ва халқлар билан бўлган муносабатларида бўлгани каби, мамлакатимиз аҳолисининг хорижий ва халқаро босма ҳамда электрон ахборот манбаларидаги турли – сиёсий, иқтисодий, маданий, илмий ва бошқа турдаги ахборотлардан фойдаланишида ҳам рус ва инглиз тилларининг салмоғи катта эканлиги кузатилмоқда. Шунинг билан биргаликда кўплаб Европа (француз, немис, италян, испан ва ҳ.к.) ва Осиё (хитой, япон, корейс, турк, араб, форс-тожик, ҳинд, урду ва ҳ.к.) тилларидан ўзбек тилига кўплаб бадиий ва илмий таржималар амалга оширилмоқда.

Улуғ маърифатпарваримиз Абдулла Авланийнинг “Ҳифзи лисон”, яъни, “тилни сақлаш” номли мақоласи бор. Бу ўринда, табиийки, Абдулла Авланий биринчи навбатда она тили – миллий тилни сақлаш муаммосини назарда тутган. У бу ҳақда шундай ёзади: “Ҳифзи лисон деб ҳар бир миллат ўз она тили ва адабиётини(нг) сақламагини

айтилуру. Ҳар бир миллатнинг дунёда борлигини кўрсатадургон ойинаи ҳаёти тил ва адабиётидур. Миллий тилни йўқотмак миллатнинг руҳини йўқотмакдур”.² Демак, биз инглиз ёки бошқа жаҳон тилларини инглиз ёки бошқа халқ вакилига айланиб қолиш учун эмас, балки миллий ўзлигимизни сақлаш учун ҳам ўрганишимиз керак бўлади. Зеро, “боболаримиз етушғон ва яраган муқаддас тил ва адабиёт бизга ҳеч камлик қилмас. Ўз уйимизни қидирсак ва ахтарсак, йўқолганларини ҳам топурмиз. “Йўқолса йўқолсун, ўзи бошимга тор эди”, - деб Европо қалпоғини кийиб, кулги бўлмак зўр айб ва уятдир”.³

Миллий тил авлодларни бир-бири билан боғлаб турадиган силсиладир, бу силсилани узиш ўз илдизига болта уриш билан баробар ҳисобланади. Миллий тил йўқликка маҳкум этилдими, миллатнинг маънавий пойдеворига дарз кетади, авлодлар ўртасидаги рухий-маънавий робита йўқолади. Худога минг қатла шукурки, ўзбек тили кечагина тарих саҳнасида пайдо бўлган тил эмас. Бу тилнинг Маҳмуд Кошғарий ва Маҳмуд Замахшарий, Юсуф Хос Ҳожиб ва Хожа Аҳмад Яссавий, Ҳазрат Навоий ва Мирзо Бобур, Фурқат ва Муқимий, Фитрат ва Чўлпон, Абдулла Авлоний ва Абдулла Қодирий, Ойбек ва Ғафур Ғулом, Ҳамид Олимжон ва Саид Аҳмад, Зулфия ва Саида Зуннунова, Эркин Воҳидов ва Абдулла Орипов... каби юзлаб қуббалари ва шохминорлари бор. Охирги минг йилликда бу тилда фахрланса арзигулик бир адабиёт яратилди. Ўзбекистон Мустақилликка эришганидан сўнг эса ўзбек тилининг нафақат давлат тили сифатидаги мақоми мустаҳкамланди, балки унинг халқаро миқёсдаги обрў ва нуфузи ҳам ошди. Бунинг барчаси давлат тилимиз ҳукуматимизнинг доимий диққат марказида бўлиб келаётганидан дарак беради. Давлат тилига қаратилаётган эътибор турли қонун ва қарорлар, Президентимизнинг нутқлари ва асарлари, шунингдек, ҳукуматимиз томонидан амалга оширилаётган амалий чора-тадбирларда ҳам ўз ифодасини топмоқда.

Ўзбекистон аҳолисининг хорижий тилларни ўрганиши, биринчидан, жаҳон халқлари билан иқтисодий, маданий ва илмий алоқаларнинг ривожланишига, иккинчидан, хорижий ва халқаро босма ҳамда электрон ахборот манбаларидаги сиёсий, иқтисодий, маданий, илмий ва бошқа турдаги ахборотлардан фойдаланиш имкониятининг кенгайишига сабаб бўлади. Бундан ташқари глобаллашув жараёнида муайян тилларнинг миллий тилга таъсири натижасида миллий тилга нафақат янги сўз ва атамалар, балки миллий тилдаги муқобиллари бериладиган янги тушунчаларнинг ҳам кириб келиши, яъни, миллий тилнинг янги тушунчалар билан ҳам бойиши юз беришини, жумладан, ўзбек тилига кириб келган “сиёсий (иқтисодий) шериклик”, “қўшма корхона”, “уяли алоқа” каби кўплаб янги тушунчалар айнан глобаллашув даври маҳсуллари эканлигини унутмаслик лозим. Мамлакатимизда хорижий тилларни билиш даражаси кундан-кунга ошиб бораётган бугунги даврда юртдошларимизнинг она тилимиз билан бир қаторда хорожий тиллардаги турли, жумладан иқтисодий ва илмий ахборотлардан кенг фойдаланишлари оддий ҳолга айланиб бормоқда. Хорижий тилларни билиш даражасининг ошиб бораётганлиги ўзбек тилидаги манбаларнинг бошқа тилларга таржима қилиш ҳажмининг ҳам ошиб боришига сабаб бўлмоқда. Бу эса нафақат халқимизнинг жаҳон билан яқиндан танилишига, балки юртимиз ва халқимизнинг жаҳонга кенг танитилишига ҳам олиб келмоқда. Бу борада ҳукуматимизнинг ўқув юртларида хорижий тилларни ўргатишни кучайтиришга қаратилган чора-тадбирлари муҳим ўрин тутмоқда.

² Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 2-жилд. – Т.: “Маънавият”, 2006. С. 61.

³ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 2-жилд. С.61.

Ўзбекистон Республикаси ҳукуматининг мамлакатимизда ўзбек тилининг нафақат давлат тили, балки иқтисодиёт, маданият ва илм-фан тили сифатидаги мавқеини мустаҳкамлаш борасида олиб бораётган сиёсати туфайли ҳозирги кунда глобаллашувнинг жиддий салбий таъсири кузатилмаётган бўлса-да, келажакда юз бериши мумкин бўлган бундай таъсирнинг олдини олиш мақсадида қуйидаги ишлар амалга оширилиши лозим деб ҳисоблаймиз:

1. Ўзбек тилининг давлат ва жамият ҳаётидаги мавқеини доимий равишда мустаҳкамлаб бориш, уни нафақат давлат тили, балки тўлақонли иқтисодий, маданий ва илмий тилга ҳам айлантириш, бунинг учун ўзбек тилида яратиладиган сиёсий, иқтисодий, маданий ва илмий адабиётлар сонини кўпайтириш.

2. Хорижий, жумладан, халқаро тилларнинг қўлланилиш соҳасини фақатгина хорижий давлатлар вакиллари билан бўлган муносабатлар билан чеклаш ҳамда бундай тилларни мамлакатимизнинг ички ҳаётида, мамлакатимиз субъектлари ўртасидаги алоқа тили бўлиб қолишига йўл қўймаслик.

3. Чет тиллардан ўзбек тилига ўзлашаётган сўзлар, иборалар ва атамалар сонини максимум даражада камайтириш, уларнинг ўзбекча муқобиллари ва муодилларини топиш, яратиш ва муомалага киритиш лозим бўлади. Бошқача айтганда, ўзбек тилининг терминологик иммунитетини ошириш масаласига жиддийроқ эътибор қаратишга тўғри келади. Зеро, терминологияси етарли даражада шаклланмаган ва ривожланмаган тил, табиийки, глобаллашув шароитида қудратли тилларнинг “ёрдам”ига муҳтож бўлиб қолади. Ҳар қандай муҳтожлик эса охир-оқибат тобеликка олиб бориши мумкин.

Кўрсатиб ўтилган йўналишлар бўйича аниқ ва изчил чора-тадбирлар амалга оширилган тақдирдагина ўзбек тили хорижий, жумладан, халқаро тиллар таъсирига тушиб қолмайди, унинг мамлакатимиздаги қўлланилув доираси қисқармайди ёки таназзулга учрамайди. Ана шундагина биз глобаллашувнинг тараққиётга хизмат қилувчи ижобий жиҳатларидан самарали фойдалана олиш имкониятига эга бўла оламиз. Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, “миллатимиз вакиллари қанча кўп хорижий тилларни яхши билса, уларнинг дунёга чиқиш, мамлакатимизга дунёдаги ютуқларни олиб келиш имконияти ҳам шу даражада кучайиб боради. Аммо, бу она тилимиз нуфузининг тушиб кетиши ҳисобидан бўлмаслиги лозим”.⁴

⁴ С.Отамуратов. Глобаллашув ва миллий-маънавий хавфсизлик. – Б.404.